

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

СЕМАГЛУТИД ТЕРАПИЯСИНИНГ СЕМИЗЛИК ВА ДИАБЕТОЛДИ БЕМОРЛАРДА ТАНА ВАЗНИ, УГЛЕВОДЛАР АЛМАШИНУВИ ВА ЛИПИД ПРОФИЛИ КЎРСАТКИЧЛАРИ ДИНАМИКАСИГА ТАЪСИРИ

Султонов И.И.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Углевод алмашинувининг бузилишида ва инсулинрезистентликнинг шаклланишида семизлик, айниқса висцерал семизлик асосий роль ўйнайди. Қандли диабет олди касаллиги билан оғриган беморларда 2-тур қандли диабет ривожланиш хавфи сезиларли даражада ўзгариб туради (10 йил давомида 20-70%), бу эса юқори хавф гуруҳларини ажратиш зарурлигини таъкидлайди. Висцерал семизлик яллигланиш олди цитокинларининг кўплаб шилаб чиқарилиши, липотоксиклик, жигар ва мушакларнинг инсулинга сезирлигининг бузилиши билан бирга келади. Шу билан бирга, стандарт кўрсаткичлар - тана вазни ва ТВИ - ҳар доим ҳам ҳақиқий метаболик хавфни акс эттирмайди. Бел айланаси ва висцерал ёғнинг биоимпеданс кўрсаткичлари аниқроқ параметрлар ҳисобланади. Семизлик предиабет ва 2-тип қандли диабет ривожланишининг етакчи хавф омилларидан бири бўлиб, ҳужайралар сезирлигининг пасайишига олиб келади.

Калит сўзлар: семаглутид, семизлик, предиабет, GLP-1, тана вазни, инсулинрезистентлик.

EFFECTS OF SEMAGLUTIDE THERAPY ON THE DYNAMICS OF BODY WEIGHT, CARBOHYDRATE METABOLISM, AND LIPID PROFILE IN PATIENTS WITH OBESITY AND PREDIABETIS

Sultonov I.I.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Obesity, especially visceral obesity, plays a key role in the disruption of carbohydrate metabolism and the formation of insulin resistance. The risk of developing type 2 diabetes mellitus in individuals with pre-diabetes varies significantly (10-70% within 10 years), which emphasizes the need to identify high-risk subgroups. Visceral obesity is accompanied by increased production of pro-inflammatory cytokines, lipotoxicity, and impaired sensitivity of the liver and muscles to insulin. At the same time, standard indicators - body weight and BMI - do not always reflect the true metabolic risk. The waist circumference and bioimpedance indicators of visceral fat are more accurate parameters. Obesity is one of the leading risk factors for the development of prediabetes and type 2 diabetes mellitus, as it leads to a decrease in cell sensitivity.

Keywords: semaglutide, obesity, prediabetes, GLP-1, body weight, insulin resistance.

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ СЕМАГЛУТИДОМ НА ДИНАМИКУ МАССЫ ТЕЛА, ПОКАЗАТЕЛИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА И ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ И ПРЕДИАБЕТОМ

Султонов И.И.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Ожирение, особенно висцеральное, играет ключевую роль в нарушениях углеводного обмена и формировании инсулинорезистентности. Риск развития сахарного диабета 2 типа у лиц с предиабетом существенно варьирует (20-70% в течение 10 лет), что подчёркивает необходимость выделения подгрупп высокого риска. Висцеральное ожирение сопровождается повышенной продукцией провоспалительных цитокинов, липотоксичностью, нарушением чувствительности печени и мышц к инсулину. При этом стандартные показатели - масса тела и ИМТ - не всегда отражают истинный метаболический риск. Окружность талии и биоимпедансные показатели висцерального жира являются более точными параметрами. Ожирение является одним из ведущих факторов риска развития предиабета и сахарного диабета 2 типа, так как приводит к снижению чувствительности клеток.

Ключевые слова: семаглутид, ожирение, предиабет, GLP-1, масса тела, инсулинорезистентность.

e-mail: rusti-1811@mail.ru

Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) ва Касалликларни назорат қилиш ва олдини олиш марказлари маълумотларига кўра, семизлик ўлимнинг бешинчи муҳим сабаби ҳисобланади. Афсуски, сўнгги йилларда дунё миқёсида барча ёш гуруҳларида семизлик тарқалишининг ўсиш тенденцияси кузатишмоқда. Шу муносабат билан, 2023 йил май ойида бўлиб ўтган Эндокринологлар миллий конгрессида тақдим этилган 2-тур қандли диабет билан оғриган беморларга ихтисослаштирилган ёрдам кўрсатишининг янги алгоритмларида 2-тур қандли диабет ривожланишининг олдини олишга бағишланган бўлим ажратилган бўлиб, унда аҳолини диабетолди скрининги тартиби тартибга солинган, диабетолди асосий диагностик тестлари кўрсатилган.

Семизлик 2-тоифа қандли диабет (ҚД2) ва юрак-қон томир касалликлари ривожланишининг энг муҳим хавф омилларидан биридир. Халқаро мета-таҳлилларга кўра, қандли диабет олди касаллиги билан оғриган беморларнинг 70 фоизгача ҚД 2-тури билан 510 йил давомида касалланади. Мета-болик бузилишларнинг ривожланишини олдини олишга қаратилган фармакологик стратегиялар орасида глюкогонга ўхшаш пептид-1 (ГПП-1) ретсепторлари агонистлари алоҳида қизиқиш уйғотади. Семаглутид GLP-1 синфидаги дорилар орасида тана вазнини камайтиришда энг аниқ таъсир кўрсатади: назорат қилинадиган тадқиқотларда 10 дан 15% гача. Бироқ, республикамызда клиник амалиёт маълумотлари чекланган, бу эса препаратнинг самарадорлиги ва чидамлилигини қўшимча ўрганиш зарурлигини асослайди.

Тадқиқот мақсади. Семизлик ва предиабет билан оғриган беморларда семаглутид билан 24 ҳафталик терапиянинг тана вазни, бел айланаси, углевод алмашинуви кўрсаткичлари ва липид профилига таъсирини баҳолаш.

Тадқиқот материаллари ва методлари. Тадқиқот объекти сифатида 32-62 ёш оралигидаги ТВИ ≥ 30 кг/м² га эга булган ва глюкозага толерантлиги бузилган 98 та бемор олинди. Барча беморлар семаглутид дозаси 0,25 мг/ҳафта дан бошлаб то 1,0 мг/ҳафта гача кутарилиб буюрилди. Даво муолажалари стандарт муолажаларнинг комбинацияси билан биргаликда олиб борилди. Тадқиқот давомида тана массаси, ТВИ, бел айланаси, НbA1c, нахордаги коднаги глюкоза миқдори, индекс НОМА-IR, липид профили аниқланди. Статистик таҳлил. Тадқиқот натижалари босқичма-босқич статистик қайта ишловдан ўтказилди: Маълумотларни статистик таҳлилга тайёрлаш, тўғридан-тўғри статистик таҳлил.

Натижалар куйидагича ҳисобланди: ўртача арифметик қиймат (М) ва унинг стандарт хатоси (м). Таққосланаётган гуруҳлар ўртасидаги фарқлар Student t-критерияси ёрдамида баҳоланди. Гуруҳлар ўртасидаги фарқлар иштирок этувчи кўрсаткичлар орасидаги ишончли статистик фарқ сифатида $p < 0.05$ бўлганда эътироф этилди.

Олинган натижалар. Тадқиқотга 98 нафар бемор олинган бўлиб, шулардан 78 нафари аёл ва 20 нафар эркак киритилган бўлиб, уларнинг ўртача ёши $46,8 \pm 7,3$ ни ташкил этди (1-расм).

1-расм. Беморларнинг жинс буйича тақсимоти

Тадқиқотга олинган беморларнинг даво муолажалари олишдан олдинги характеристикаси 1-жадвалда берилган.

Семаглутид -семизлик ва углевод алмашинуви бузилишларини даволаш учун ишлатиладиган GLP-1 рецепторининг агонисти ҳисобланади. Диабет олди касаллиги билан оғриган беморларда у куйидагича таъсирга эга: тана вазнини камайтиради, висцерал семизликни камайтиради, инсулинга

сезувчанликни яхшилайдди, предиабетнинг 2-тур диабетга ўтиш хавфини камайтиради. Препарат овқатланиш ва жисмоний фаолликни ўз ичига олган комплекс терапия таркибида қўлланилади. Тадкикот натижаларида семиглютиднинг самарадорлиги тана массасининг камайиши, бел айланасининг камайиши, гликирланган глюкоза, кондаги глюкоза микдори НОМА-IR индекси ва липид профилидаги узгаришларга асосан бахоланди.

1-жадвал

Беморлар характеристикаси (n=98)

Кўрсаткичлар	Ўртача ± SD
Ёш	46,8 ± 7,3
Аёл/Эркак	78/20
Тана массаси, кг	102,4 ± 11,7
ТВИ, кг/м ²	35,7 ± 3,8
Бел айланаси, см	108,6 ± 9,4
HbA1c, %	5,9 ± 0,3
НОМА-IR	3,6 ± 0,9
Триглицеридлар, ммоль/л	1,89 ± 0,42

24 ҳафтадан сўнг тана вазни 10,3±3,8% га (p<0,001), бел айланаси 9,8±3,1 см га (p<0,001) камайди. HbA1c 5,9±0,3% дан 5,3±0,2% гача (p<0,001), НОМА-IR - 24% га камайди. Шу жумладан липид профилининг яхшиланиши қайд этилди: триглицеридлар 18% га, паст зичликдаги липопротеидларнинг микдори 11% га камайди. Семиглютид билан боглик булган нохуш ҳодисалар (асосан кўнгил айланиши) 21% беморларда қайд этилди. 78% беморлардатана массасининг 5% дан купрок камайишига эришилган булиб, 37% беморларда тана массасининг камайиши 10 % дан купрок булган.

2-расм. Семаглютиднинг самарадорлигини баҳолаш динамикаси

Семаглютидни куллашдан олдинги биокимевий курсаткичлар 24 ҳафталик муддатдан сунгги курсаткичлардан ишончли равишда кескин фарк килишини 2 расмдан куриш мумкин. Олинган натижалар шуни курсатадики, HbA1c нинг микдори 5.3% гача тушган, глюкозанинг микдори 5.1 ммоль/л гача, инсулиннинг микдори 13,1 мкЕд/мл гача, НОМА-IR эса 3.6 дан 2.7 гача тушганини куриш мумкин (2-расм).

Кон таркибидаги липид профили текширилганда, семаглютидни комбинацияли куллагандан сунг триглицеридларнинг микдори 18% гача (p<0,01), паст зичликдаги липопротеидларнинг микдори 11 % гача (p=0,03), юкори зичликдаги липопротеидларнинг микдори 7 % гача (p=0,06) кутарилганининг гувоҳи булишимиз мумкин.

Семаглутиднинг ножуя таъсири ҳам мавжуд булиб, у куйидагича намоен булган: кунгил айниши 17% та беморда, иштаха пасациши 9% беморда, транзитор диарея 6% беморда кузатилган. Шунга карамасдан, ушбу препаратни куллаш 3 та беморда тухтатилган.

Ушбу тадқиқот семаглутид билан даволаш фонида тана вазнининг сезиларли даражада камайиши ва асосий метаболик кўрсаткичларнинг яхшиланишини кўрсатди. Олинган маълумотлар халқаро тадқиқотлар (STEP, SUSTAIN) натижаларига мос келади, бу ерда тана вазнининг йўқолиши 10 дан 15% гача бўлган.

Хулоса килиб айтганда, қандли диабет бўлмаган беморларда HbA1c нинг 0,6% га пасайиши семаглутиднинг β-хужайра функциясига ва тўқималарнинг инсулинга сезирлигига таъсирини тасдиқлайди. НОМА-IR нинг 24% га пасайиши предиабет ривожланиш хавфини камайтириш белгиси сифатида қаралиши мумкин. Шунга карамай, олинган маълумотлар ҳақиқий клиник амалиётни акс эттиради ва семизлик ва диабет олди касалликларида семаглутиднинг юқори самарадорлигини кўрсатади. Натижалар қандли диабет ривожланишининг олдини олиш ва кардиометаболик хавфни камайтириш учун семаглутидни қўллашнинг мақсадга мувофиқлигини тасдиқлайди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Khalid U., Hansen M. Semaglutide for weight management. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2021;9(9):573–575.
2. Rubino D., Abrahamsson N., Davies M. et al. Effect of semaglutide on weight loss in adults with obesity. *N Engl J Med.* 2021;384:989–1002.
3. Wilding J., Batterham R., Calanna S. et al. Once-weekly semaglutide in adults with overweight or obesity. *Lancet.* 2021;397:971–984.
4. Lean M.E., Astrup A., Roberts S. Management of obesity. *BMJ.* 2019;366:l4047.
5. Nauck M., Meier J.J. Incretin hormones and the control of glucose homeostasis. *Lancet.* 2018;391:2180–2189.
6. Davies M., Bergenstal R., Bode B. et al. Efficacy of semaglutide across glycemic spectrum. *Diabetes Care.* 2021;44:950–958.
7. Polonsky W. Psychological aspects of GLP-1 therapy. *J Diabetes Complications.* 2017;31:598–603.

Иқтибос учун: Султонов И.И. Семаглутид терапиясининг семизлик ва диабетолди беморларда тана вазни, углеводлар алмашинуви ва липид профили кўрсаткичлари динамикасига таъсири // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2025. – № 6(20). – Б. 672–675. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17825744>